

MERCADO FUTURO: A IMPORTÂNCIA NO COMÉRCIO EXTERIOR

Amanda Seixas Miqueleti, Beatriz Ribeiro Feitosa e Daniele dos Santos Xavier

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, São Paulo – SP, Brasil, amanda.miqueleti@fatec.sp.gov.br –
Amanda S. Miqueleti, beatriz.feitosa@fatec.sp.gov.br – Beatriz R. Feitosa, daniele.xavier01@fatec.sp.gov.br –
Daniele S. Xavier

RESUMO. Neste artigo será apresentada uma análise sobre o funcionamento do ambiente de mercado futuro na Bolsa de Valores (B3 atualmente) e qual sua importância ao comércio exterior. Tendo em vista que não há um conhecimento amplo por parte da população sobre o tema abordado. Por meio de estudos realizados por artigos e sites, mostraremos desde o início do mercado futuro a como funciona o mercado futuro, como se formam os preços, os principais produtos negociados, os principais negociadores, os pontos positivos e negativos do mercado futuro e como se relaciona com o comércio exterior. É importante observar que o mercado futuro e o comércio exterior sempre estiveram interligados e buscamos explicar o motivo. Muitos profissionais de comércio exterior lidam com essa relação de conexão do comércio exterior com o mercado futuro diariamente e não entendem por que isso ocorre ou como o mercado futuro funciona, por conta disso, compreendemos que é importante para a área explicitar o assunto.

Palavras-chave. Mercado futuro, importância, comércio exterior.

ABSTRACT. This article will present an analysis of how the future market environment works in the Stock Exchange (B3 currently) and its importance to foreign trade. Considering that there is not a wide knowledge on the part of the population. Through studies carried out by books, articles and websites, we will show from the beginning of the future market to how the future market works, how prices form, the main traded products, the main traders, the positives and negatives points of the future market and how it is related to foreign trade. It is important to notice that the future market and foreign trade has always been connected and we seek to explain why. Many foreign trades professionals deal with this relationship between foreign trade and future market daily and do not understand why it occurs or how the future market works, so we understand that it is important to make explicit the subject.

Keywords. Future market, importance, foreign trade.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem o objetivo de demonstrar a importância do mercado futuro, no ambiente da bolsa de valores, ao comércio exterior.

O mercado futuro é um ambiente da bolsa de valores onde os participantes se comprometem a comprar ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para liquidação em data futura (PORTAL DO INVESTIDOR, 2019).

Tal ambiente é essencial para a economia de um país, pois, tem como principal função auxiliar produtores, cooperativas, agropecuárias, indústrias e outros envolvidos do setor, as se proteger das oscilações dos preços das commodities. A bolsa de valores tem como objetivo criar mecanismos que mantém o mercado futuro atraente, pois, se faz necessário para manter uma liquidez saudável, para sempre que alguém quiser comprar ou vender consiga preços justos para o momento. O mercado brasileiro ainda está em desenvolvimento, comparado com a principal bolsa do mundo, a CBOT (Chicago Board of Trade). O forte do país é a negociação de commodities no mercado futuro, que oferecem grandes oportunidades e possuem liquidez para operações de curto a longo prazo (OPERE FUTUROS, 2019).

Sendo assim, compreenderemos ao longo deste artigo como surgiu o mercado futuro, como funciona, como ocorre a formação de preços, quais são as principais negociações, quais são os principais negociadores, quais são os pontos positivos e negativos das negociações no mercado futuro e como se relaciona com o comércio exterior.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HISTÓRIA DO MERCADO FUTURO

Segundo o site ADVFN (2019), as negociações de contratos futuros na história ocorreram entre 625 e 558 a.C. com Tales de Mileto – matemático, astrônomo e filósofo grego. Tales previu com nove meses de antecedência uma excelente colheita de azeitonas. Tendo pouco dinheiro para investir no plantio de azeitonas, reservou todos os depósitos de azeitonas existentes em Mileto e entrou em contato com todos os donos de prensas de azeitonas, utilizadas para transformá-las em azeite de oliva, e fez uma oferta de exclusividade de uso dessas prensas para a próxima colheita, celebrando assim, um contrato futuro para utilizar os depósitos e as prensas durante a colheita da próxima safra, já prevendo que seria uma ótima safra de azeitonas.

Os contratos futuros foram criados, originalmente, para melhorar as condições de negociações de commodities agrícolas, e muito tempo depois, começaram a ser utilizados para a negociação de ativos financeiros. Há relatos de negociações de contratos futuros desde o século XII. Na época, as feiras espalhadas por toda a Europa medieval já tinham interesse em fazer negociações para uma data futura. Para eliminar as distorções exageradas nos preços dos commodities e trazer ordem ao mercado, 25 homens de negócio se reuniram em 1848 para formar a Chicago Board of Trade (CBOT), que até hoje representa uma das maiores bolsas de valores e negociações de contratos futuros no mundo. Inicialmente, a CBOT negociava somente commodities agrícolas e somente em 1973 passou a negociar contratos baseados em ativos financeiros (WAINBERG, 2017).

No Brasil, o mercado futuro só teve início em 1917, quando foi criada a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, para a negociação de contratos futuros de algodão. Em 1991/1992 a Bolsa de Mercadorias de São Paulo fechou um acordo com a Bolsa Mercantil & de Futuros, que havia sido fundada em 1985 e negociava contratos financeiros. Em 1997, com a celebração de um acordo com a Bolsa Brasileira de Futuros (BFF), a BM&F surgiu como principal centro de negociação de derivativos da América do Sul (ADVFN, 2019). A partir de 2017 a BM&F Bovespa uniu suas atividades com as desenvolvidas pela Cetip SA e passou a operar pelo nome de B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) (PINHEIRO, 2019).

2.2 FUNCIONAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇO

O mercado futuro é um ambiente da Bolsa de Valores onde se pode ganhar com o aumento ou queda de um determinado ativo, no caso, commodities, índice ou taxas de juros. Nesse mercado são negociados contratos futuros, que são acordos de compra e venda que tem um preço e um período de validade (TORO INVESTIMENTOS, 2019).

Dessa forma, as partes na negociação não pagam e nem recebem nada de imediato em um contrato futuro, o mesmo serve como uma garantia contra as oscilações nos preços ocorridas pelo movimento de oferta e procura, as altas e baixas durante os períodos entressafas. O produtor combina um preço com o comprador do commodity negociado antes da safra acontecer ou do animal ser abatido, por

exemplo, porém, a entrega e o pagamento ocorrem em uma data futura. Se nesta data futura o preço do commodity no mercado estiver abaixo do combinado, o produtor recebe a diferença até chegar no preço combinado, se estiver acima, é o comprador que recebe. O objetivo é que o comprador ganhe com a alta do preço e o produtor com a baixa (BLOG RICO, 2019).

Neste mercado também existe uma margem de garantia, que é utilizada para garantir que o comprador possui as condições necessárias para lidar com eventuais prejuízos. Tal margem não precisa ser em dinheiro, o comprador também pode colocar como garantia: ações, CDB, títulos de renda fixa e qualquer outro ativo financeiro que tiver à disposição (TORO INVESTIMENTOS, 2019).

Podemos dividir o funcionamento do mercado futuro em 3 passos:

1) **Início:** tudo começa no momento que de compra ou venda de um contrato futuro, escolhendo o ativo de interesse, estabelecendo o preço e a quantidade. O contrato futuro é esse compromisso assumido entre duas partes de comprar ou vender determinado ativo, numa determinada data a um determinado preço. São um importante instrumento financeiro, uma vez que permitem que sejam negociados hoje, com direitos futuros em condições de incerteza (RENA TRADER, 2019).

2) **Ajustes diários:** Entre o início e o término da operação, seus investimentos são ajustados diariamente pela própria Bolsa de valores. Esses ajustes são um acerto financeiro de crédito ou débito diretamente na conta do investidor na corretora. O acerto é realizado tomando como referência o preço de ajuste do pregão do dia, que é divulgado diariamente pela Bolsa. No fim do pregão, a Bolsa determina todos os investidores que tiveram lucro ou prejuízo de acordo com suas posições (TORO RADAR, 2016).

3) **Encerramento:** Quando o investimento vence ou é encerrado antes do prazo, é o momento de obter lucro ou prejuízo por meio das somas dos resultados diários (TORO INVESTIMENTOS, 2019).

Segundo a BM&F (2006), o preço de um contrato futuro é um consenso entre vendedor e comprador de qual será o preço de uma commodity ou instrumento financeiro em uma data futura. Considerando o conjunto de compradores e vendedores que atuam no mercado, as cotações divulgadas pela Bolsa representam a média das opiniões dos participantes do mercado em relação ao preço futuro. A composição do preço futuro é determinada por alguns fatores, como:

- **Arbitragem:** operação na qual um agente compra onde o preço está mais baixo e vende onde o preço está mais alto, travando lucro sem risco.
- **Preços normais:** em um mercado normal, os preços de vencimentos mais distantes são maiores do que os verificados nos vencimentos mais próximos dos contratos futuros, como podemos verificar abaixo.

TABELA 1 – PADRÃO DE PREÇOS NO MERCADO FUTURO DE DÓLAR NO PREGÃO DE 15/01/2003

Vencimento do contrato	Preços (R\$/US\$1.000,00)
Preço a vista	3.425,87
Mar/03	3.426,00
Mai/03	3.586,00
Jun/03	3.602,00
Jul/03	3.658,00

FONTE: ADAPTADA DE BM&F (2006)

- **Preços invertidos:** em um mercado invertido, os preços futuros mais distantes são menores do que os de vencimento mais próximo. Isso ocorre quando há escassez de uma mercadoria no momento e se

espera maior oferta no futuro ou em situações que se estima que o preço futuro será inferior ao preço à vista, como podemos verificar abaixo.

TABELA 2 – PADRÃO DE PREÇOS NO MERCADO FUTURO DE BOI NO PREGÃO DE 19/12/2003

Vencimento do contrato	Preços (R\$/arroba)
Preço a vista	60,06
jan/04	59,38
fev/04	58,85
mar/04	58,40
abr/04	58,10

FONTE: ADAPTADA DE BM&F (2006)

- **Convergência de preços:** quando o contrato futuro está próximo do vencimento, geralmente, os preços à vista e futuros se convergirão. A diferença entre eles vai se estreitando e na data do vencimento é igual a zero, que é quando o ativo do preço à vista for igual ao do vencimento futuro. Se não houver convergência, as possibilidades de arbitragem serão abertas e a ação dos arbitradores conduzirá a convergência. A possibilidade de ganho sem risco atrairia investidores, o que acabaria por eliminar eventuais diferenças nos preços na data do vencimento.
- **Custo de carregamento:** é formado por todos os custos necessários para manter ou levar a mercadoria do momento presente até o vencimento, como custos de armazenagem, custos de seguros, custos de transporte e custos de financiamento. As decisões de compra e venda dos arbitradores está baseada na comparação do preço à vista do commodity mais os custos de carregamento, dessa forma, podemos dizer que preço à vista + custo de carregamento = preço futuro.
- **Incerteza da situação do mercado:** para chegar ao mercado futuro, além dos custos de carregamento, tem que se acrescentar também a incerteza da situação do mercado na época do vencimento (como estarão as ofertas e demandas nessa época), dessa forma, podemos dizer que preço à vista + custo de carregamento + incerteza = preço futuro.

É importante observar que no mundo real, várias imperfeições relacionadas com custos diretos de transação (corretagens, comissões, spreads entre preços de compra e venda, diferencial entre as taxas de juros pagas e captadas, restrições na venda e limitações de armazenagem) são obstáculos no processo de arbitragem. Na prática, a possibilidade de arbitragem, e não a arbitragem em si, é o que acaba interferindo no processo de formação de preços futuros (BM&F, 2006).

2.3 PRINCIPAIS NEGOCIAÇÕES

Segundo a B3 (2019), os commodities e ativos financeiros negociados atualmente na Bolsa de Valores são:

- **Commodities:** açúcar cristal, boi gordo, café arábica 4/5, café arábica 6/7, etanol anidro, etanol hidratado, milho, ouro, petróleo e soja.
- **Juros:** cupom cambial de DI1, cupom cambial de OC1, cupom de IPCA, taxa DI, taxa Selic, Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).
- **Moedas:** coroa norueguesa, coroa sueca, dólar australiano, dólar canadense, euro, dólar da Nova Zelândia, dólar dos Estados Unidos, franco suíço, iene japonês, iuan chinês, libra esterlina, lira turca, peso argentino, peso chileno, peso mexicano, rande da África do Sul e rublo russo.
- **Renda fixa:** ETF de renda fixa, fundos de investimentos, títulos privados, títulos da dívida externa.

- Renda variável: ações, BDRs, CEPAC, ETF, fundos de investimentos, S&P 500, índice Bovespa, índice Brasil 50, índices BRICS.
- Formador de mercado: são pessoas jurídicas, cadastradas na B3, que se comprometem a manter ofertas e vendas de forma regular e contínua durante a sessão de negociação, fomentando a liquidez dos valores mobiliários, facilitando os negócios e acalmando movimentos artificiais nos preços dos produtos. Cada formador e mercado pode se credenciar para atuar em mais de um ativo/derivativo.
- Leilões: venda de ações, públicos (de rodovias, pontes, metrô, aeroportos, portos etc.), entre outros.

2.3.1 COMMODITIES E ATIVOS FINANCEIROS

A importância da negociação de commodities no Brasil se tornou tão intensa nos últimos anos que os produtos passaram a ser negociados no mercado futuro.

Segundo Barone (2016), commodities são mercadorias, principalmente minérios e gêneros agrícolas, produzidos em larga escala e comercializados mundialmente com preços estabelecidos pelo mercado internacional e podem ser divididos em quatro categorias: os agrícolas (arroz, soja, algodão, etc.), minerais (minério de ferro, alumínio, petróleo, outro, etc.), financeiras (modas, títulos públicos de governos federais) e ambientais (créditos de carbono, água).

Estes produtos se caracterizam pela produção padronizada e em grande quantidade, cujos preços são formados em bolsas de mercadorias no país ou no exterior. Desta forma, um produtor individual tem pouco ou nenhum controle sobre os preços destes bens, o que torna a liderança em custos a principal estratégia competitiva, sendo essa baseada na exploração de economias de escala e escopo, em ganhos de produtividade, na racionalização dos processos produtivos, no acesso aos recursos naturais, nas condições de infraestrutura e logística, entre outros (Veríssimo & Xavier, 2014).

Veríssimo e Xavier ainda destacam que o Brasil, a partir dos anos 2000, obteve um crescimento exorbitante nos valores das exportações de commodities. Por ser um país com grande extensão territorial e com clima favorável para investir em commodities e possuir grandes reservas naturais, o país estava se especializando nos últimos anos na exploração e venda desse tipo de produto. Para entender melhor esse crescimento das exportações brasileiras de commodities o Gráfico 1 apresenta esse comportamento entre o período de 2010-2019.

GRÁFICO 1 - EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES EM US\$ ENTRE 2010-2019

FONTE: ADAPTADA DE MDIC (2019)

Pode-se observar no gráfico que as exportações brasileiras de commodities cresceram continuamente ao longo dos anos e que apesar de ter quedas durante períodos de crises econômicas (2009, 2015 e 2016), o prejuízo foi recuperado rapidamente.

Barone afirma que em 2015 o Brasil somou US\$191,1 bilhões em exportações para a China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Japão, tendo como seus principais produtos vendidos minério de ferro, ferro fundido e aço, óleos brutos de petróleo, soja e derivados. Estes commodities representaram 30% das vendas externas.

Segundo o site FBS (2019), ativos são conhecidos como qualquer coisa com valor econômico que represente recursos econômicos ou posse e que possa ser convertido em algo de valor, como dinheiro. Os ativos financeiros são intangíveis, exceto por documentos que registram a posse do ativo, como certificados, depósitos bancários, obrigações, ações e títulos públicos, dos quais o custo é derivado de uma afirmação contratual do que eles representam. É importante que tal documentação, que representa o ativo financeiro, não tenha valor próprio até que o mesmo seja convertido em dinheiro.

Um certificado de depósito bancário (CDB) é um acordo entre um investidor e um banco, no qual o investidor concorda em manter uma quantia depositada no banco em troca de uma taxa de juros garantida. Se o investidor retirar o CDB antes do fim do prazo do contrato, perderá o rendimento dos juros e poderá ter penalidades financeiras. Os títulos e obrigações, geralmente vendidos por empresas ou pelo governo para financiar projetos a curto prazo, é um documento jurídico que registra a quantidade de dinheiro que o investidor emprestou ao tomador do empréstimo e quando esta quantia deve ser paga de volta (com juros), além da data do prazo. As ações são o único tipo de ativo financeiro que não possui um prazo de vencimento, essas são parcelas de posse de uma empresa e uma fração dos lucros e prejuízos da mesma e podem ser mantidas por tempo indeterminado até que o detentor das ações decida vendê-las a outro investidor (FBS, 2019).

2.4 PRINCIPAIS NEGOCIADORES

Quando falamos de mercado futuro há vários negociadores que são peças internacionalmente conhecidos e importantes, pois movimentam assiduamente a mesma. É o caso das principais bolsas de valores no mundo, que são assim consideradas seja por montante movimentado, número de empresas, investidores, ativos financeiros ou produtos negociados. Segundo o site Par Mais (2019), por meio de uma pesquisa realizada por especialistas que se basearam em número de investidores e ativos financeiros, as cinco maiores são:

- New York Stock Exchange - Ao somar todos os valores da Bolsa de Valores de Nova Iorque o valor passa dos 30 trilhões de dólares, o que faz dela a maior do mundo. As empresas mais conhecidas que possuem suas ações na NYSE são: Alibaba, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Visa, entre outras;
- NASDAQ - esta bolsa com sede também em Nova Iorque tem 10,8 trilhões de dólares de capitalização de mercado e volume mensal negociado de 1,3 trilhão de dólares. Como maiores empresas negociadas tem-se a Microsoft, Apple, Amazon.com, Alphabet e Facebook. A NASDAQ é pioneira nas negociações pela internet e no mercado de ações eletrônico no mundo;
- Tokyo Stock Exchange - A bolsa de Tokyo apresenta uma capitalização de mercado de 5,6 trilhões de dólares e um volume de negociação de aproximadamente 481 bilhões e é a maior bolsa de valores fora dos Estados Unidos da América. Entre as maiores empresas negociadas estão a Toyota Motor, Softbank, Nippon Telegraph & Telephone;

- Shanghai Stock Exchange - Com capitalização de mercado de 4 trilhões de dólares e um volume negociado de 536 bilhões a Bolsa de Shanghai tem como empresas negociadas ICBC, Ping An Insurance, Petrochina, Agricultural Bank of China e Bank of China.
- Hong Kong Stock Exchange - A terceira maior bolsa da Ásia possui 3,9 trilhões de dólares em capitalização e 182 bilhões de dólares negociados, e como principais empresas a Tencent, China Mobile, AIA, CNOOC, Sun Hung Kai Properties.

Na lista, a maior bolsa de valores do Brasil, a B3, aparece em 18º posição. Além de ser a maior do Brasil, é também a maior da América Latina, seu volume negociado é 62 bilhões de dólares e a capitalização de mercado 938 bilhões de dólares. Como maiores empresas negociadas temos Petrobrás, Itaú Unibanco, Bradesco, Vale e Ambev (PARMAIS, 2019).

Como já foi citado anteriormente neste artigo, é comum as commodities serem negociadas na bolsa e no Brasil não é diferente. Normalmente, a soja, milho, trigo, entre outros, são negociados no mercado futuro e internacionalmente é comum os valores estabelecidos em contrato se basearem na bolsa de Chicago Board of Trade (CBOT), visto que, como abordado anteriormente, surgiu em 1848 como a primeira Bolsa de Valores a negociar contratos futuros no mundo, inicialmente negociando somente contratos futuros de commodities e em 1973 passou a negociar contratos futuros de ativos financeiros também, e, ainda é reconhecida como uma das maiores (ADVFN, 2019).

2.5 PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DAS NEGOCIAÇÕES NO MERCADO FUTURO

Ao pesquisarmos sobre o mercado futuro e suas características, encontramos diversos pontos que se devem ser citados e analisados se podem ser considerados como positivo ou negativo. Para o site, Os Melhores Investimentos (2019), há algumas marcantes, como:

- Padronização: todo contrato futuro de um mesmo objeto (café, ouro, dólar etc.) é essencialmente o mesmo, por isso podem ser negociados com bastante agilidade na bolsa. Isso se torna um ponto positivo, pois facilita as transações e elimina a necessidade de avaliação individual do produto, como acontece com imóveis e carros, por exemplo.
- Liquidez: todos os contratos futuros possuem alta liquidez, ou seja, são facilmente negociáveis por oferta e demanda. Este aspecto facilita a execução das ordens tanto dos que desejam comprar quanto dos que querem vender seus contratos, sendo assim um outro ponto positivo.
- Possibilidade de encerramento de posição imediata: este tópico se diz respeito a facilidade de compra e venda que o mercado futuro oferece, se difere do aspecto citado anteriormente, pois este é relacionado com as transações financeiras. É possível fazer uma transação em milésimos de segundo, tornando o mercado mais dinâmico e a movimentação financeira de volumes altos mais ágil. Assim, além da facilidade de negociação, que já é um ponto positivo, há também a rapidez na movimentação dos valores transacionados.
- Margem e alavancagem: pode ser considerado positivo para quem sabe operar no mercado futuro, porém pode ser negativo quando falta informação de como se opera a bolsa ou há uma falta de assistência para tal. Na alavancagem, quem negocia no mercado futuro não precisa ter o valor total dos contratos em caixa, por exemplo: para um minicontrato de dólar de US\$ 10 mil bastam R\$ 100 ou menos. No dia subsequente ao encerramento da posição, será deduzido um valor desta margem, se houve prejuízo, ou acrescido um valor, se houve lucro, sendo, portanto, um ajuste diário. O ato de se poder operar US\$ 10 mil com R\$ 100 se chama de alavancagem. Alavancagem, basicamente é operar

com dinheiro emprestado, ou até mesmo com um dinheiro que não se tem. Os lucros e os prejuízos são multiplicados pelo tamanho da alavancagem.

- Grande volume de negociação: sempre tem alguém querendo comprar e sempre tem alguém querendo vender quando o assunto é mercado futuro, mesmo sendo considerado um investimento de alto risco. Isso garante que as pessoas que decidem se arriscar nesse mercado pode operar da maneira que acredita ser melhor, ou sejam, podem adquirir ou transferir quando achar melhor. Outra vantagem disso é que papéis com grande volume de negociação geram gráficos mais confiáveis para se fazer à análise gráfica a fim de obter uma melhor chance de trades acertados.
- Flexibilidade: na bolsa de valores, isso não é privilégio do mercado futuro, mas podemos investir tanto na alta quanto na baixa do mercado. Na tendência de alta, podemos comprar. Na tendência de baixa, podemos vender.
- Facilidade de negociação: podemos operar da mesma maneira que operamos ações, utilizando as mesmas ferramentas: o home broker ou uma plataforma gráfica de negociação.
- Diversificação: as ações são interessantes, mas nem sempre são uma boa pedida para um iniciante por exigirem um capital inicial maior. Mas para aqueles que não possuem esse montante há a alavancagem, anteriormente citada por exemplo, que permite que se possa investir com um valor acessível a mais pessoas.

2.6 IMPORTÂNCIA DO MERCADO FUTURO PARA ECONOMIA

Segundo o especialista em investimentos Ruan Nogueira (TURNWISE, 2018), o mercado de capitais é fundamental para a economia de qualquer país por diversos aspectos, como:

- Geração de empregos, diretos e indiretos;
- Investimentos de recursos financeiros e não financeiros na economia do país;
- Adequação de empresas às regras do mercado financeiro, pois as mesmas que optam por abrir seu capital, procuram melhorar sua gestão e sua transparência de gestão e finanças;
- Ocorrência da alavancagem empresarial, que nada mais é do que o crescimento das empresas contando com novos sócios;
- Abertura para pequenos investidores interessados em participar como sócios de grandes empreendimentos, o que é comum, pois os que estão começando a investir no mercado futuro optam muitas vezes em iniciar sua aventura neste ambiente por meio de empresas que já possuem um nome conhecido no mercado.

Além destes aspectos, há um estímulo para o crescimento das empresas do país, visto que os investimentos podem ser direcionados para aumento de produção, maquinário e geração da receita que volta ao acionista como dividendos, bonificação ou juros sobre capital próprio. Após, dispor estes tópicos é possível dizer que todas as partes envolvidas saem ganhando, as empresas, os investidores, e a economia do país como vemos na imagem a seguir:

FIGURA 1 - RELAÇÃO BOLSA, EMPRESA, PAÍS

FONTE: TURNWISE (2018)

Na figura 1 podemos observar como é a relação entre país, bolsa, empresa e investidor e como estes se relacionam e se influenciam.

2.8 RELAÇÃO ENTRE MERCADO FUTURO E COMÉRCIO EXTERIOR

Segundo o site de notícias G1 (2010), o comércio exterior é a compra e venda (importação e exportação) de produtos e bens entre países. Sabemos que a balança comercial se mantém estável por conta dessas importações e exportações. Quando exportamos mais do que e importamos temos um superávit na balança comercial, visto que estamos vendendo produtos nacionais, valorizando-os. Quando ocorre o contrário, importamos mais do que exportamos, temos um déficit, visto que estamos comprando produtos estrangeiros, ou seja, teríamos mais a pagar do que a receber.

Muitos dos commodities e ativos financeiros negociados na B3 são posteriormente exportados, colaborando com a balança comercial e promovendo segurança ao produtor, como vimos anteriormente. Segundo LAMUCCI (2019), em 2018 sete commodities representaram 50% das exportações brasileiras do ano. São eles a soja, o petróleo, o minério de ferro, as carnes, a celulose, o açúcar e o café, totalizando US\$120,3 bilhões ao país. Somente a soja, o petróleo, o açúcar, o café e a carne bovina, que são os commodities negociados no mercado futuro, representaram 46% desses 50%. Em 2019 esses mesmos commodities representaram 36% das exportações brasileiras, tendo uma queda de 10% em relação ao ano anterior, porém, ainda possuindo uma participação significativa.

Nas tabelas abaixo iremos ver a representatividade dos commodities negociados no mercado futuro na balança comercial brasileira, nos anos de 2018 e 2019.

TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO DOS COMMODITIES NEGOCIADOS NA BOLSA NA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE 2018

2018			
Total das Exportações no Ano	Produto	Valor Exportado	% Em relação ao Total
R\$ 239.263.992.681,00	Soja	R\$40.704.436.117,00	17%
	Petróleo	R\$31.637.157.599,00	19%
	Boi	R\$6.139.577.254,00	4%
	Açúcar	R\$6.524.490.740,00	4%
	Café	R\$4.895.781.974,00	3%
	Ouro	R\$1.868.118.669,00	1%
	Milho	R\$0,00	0%
	Etanol	R\$0,00	0%
TOTAL		R\$91.769.562.353,00	48%

FONTE: ADAPTADA DE MDIC (2019)

TABELA 4 – PARTICIPAÇÃO DOS COMMODITIES NEGOCIADOS NA BOLSA NA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE 2019

2019			
Total das Exportações no Ano	Produto	Valor Exportado	% Em relação ao Total
R\$ 167.205.645.912,00	Soja	R\$26.233.347.380,00	16%
	Petróleo	R\$21.940.393.832,00	13%
	Boi	R\$4.676.036.090,00	3%
	Açúcar	R\$3.712.239.342,00	2%
	Café	R\$3.686.792.163,00	2%
	Ouro	R\$1.509.403.676,00	1%
	Milho	R\$0,00	0%
	Etanol	R\$0,00	0%
TOTAL		R\$61.758.212.483,00	37%

FONTE: ADAPTADA DE MDIC (2019)

É importante observar que nem todos os commodities exportados nas operações de comércio exterior são negociados no mercado futuro da B3. Somente os quais são negociados com mais frequência em maior quantidade e valor.

Segundo DIEZ (2015), diante do crescimento do comércio internacional, o aumento de troca de produtos e serviços entre países por conta da globalização, viu-se a necessidade de criar operações de câmbio no comércio exterior, como forma de viabilizar as moedas nacionais para utilização no mercado internacional. Dessa forma, podemos dividir as operações de câmbio em três fases: contratação, negociação e liquidação. A contratação começa na conversão da moeda nacional em estrangeira ou vice-versa, por meio de um banco autorizado. Na negociação, o exportador apresenta os documentos de embarque da mercadoria ao seu banco, e este, conferindo se os documentos estão

corretos, procede a cobrança ao exterior. Na importação, o banco do importador recebe os documentos de embarque e a cobrança do exterior e solicita o pagamento ao importador. A liquidação ocorre quando se efetiva a troca de moeda estrangeira entre os bancos do importador e do exportador. Geralmente, a moeda de pagamento entre os bancos é definida na contratação do câmbio, e, na maioria das operações de comércio exterior a moeda mais utilizada é o dólar americano. Os agentes atuantes nas operações de câmbio envolvendo o comércio exterior são: O Banco Central do Brasil (Bacen), que regula o mercado cambial, os bancos autorizados pelo Bacen a operar na compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio, que também atuam comprando e vendendo moedas estrangeiras no mercado cambial.

O mercado cambial brasileiro depende da variação cambial, que pode ser entendida como a variação, entre dois momentos, da relação existente entre a moeda nacional e uma internacional (geralmente o dólar americano) (BÚSSOLA DO INVESTIDOR).

Segundo a UNIBH (2018), essa variação acontece por conta do fluxo cambial, ou seja, a desvalorização ou valorização de uma moeda em relação a outra. Há alguns fatores que influenciam nessa variação cambial:

- **Liquidez internacional** - ocorre quando há muita oferta de recursos (dinheiro) no mercado internacional, que serão utilizados para investimentos, e pouca demanda de investimentos.
- **Cenário econômico** - se trata do cenário econômico de alguns países que são grandes influenciadores no comércio internacional, como os Estados Unidos e a China. Dessa forma, por exemplo, quando o dólar está desvalorizado, crescem as importações e diminuem as exportações e quando está valorizado, crescem as exportações e diminuem as importações. Esse é um dos principais fatores que influenciam no comércio exterior brasileiro.
- **Balança comercial** - quanto mais positivo for o saldo da balança comercial, ou seja, quanto mais dólares entram no país, mais valorizada está a moeda e, portanto, mais alta é a variação cambial.
- **Preço das commodities** - a alteração no valor das commodities impacta diretamente das importações e exportações que por sua vez, impacta na variação cambial.
- **Taxas de juros** - as taxas de juros do país e internacionais também influenciam diretamente. Por exemplo, se o Brasil estiver com taxas de juros mais altas do que os Estados Unidos, um investidor pode optar por investir em negócios brasileiros.
- **Risco-país** - mostra o grau de instabilidade de um determinado país. Quanto mais alto este índice, maior o risco para um investidor de investir neste país. Quanto menor o índice, mais chances de atrair investidores e terão mais dólares circulando no mercado. Dessa forma, a alta e baixa do dólar influencia diretamente na variação cambial.
- **Intervenção do Banco Central do Brasil (Bacen)** - O Bacen pode atuar diretamente no mercado financeiro para tentar controlar as taxas de juros, a inflação e a variação cambial, podendo inserir ou retirar dólares no mercado. As formas mais comuns do Bacen de influenciar na variação cambial são: a venda e compra de dólares, a venda de títulos públicos em dólares, a redução ou aumento de um tributo, o aumento ou diminuição da taxa Selic etc.

Podemos acompanhar a variação cambial diariamente por meio dos índices da B3. Esses índices cambiais diários são os utilizados pelo o mercado de comércio exterior para determinar a taxa de câmbio do dia ou futura (por meio do mercado futuro, a partir daquela data) para a realização de operações de câmbio no comércio internacional.

Dessa forma, no ponto de vista dos commodities e do câmbio, podemos dizer que o mercado futuro da

B3 e o comércio exterior sempre estiveram relacionados diretamente.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para compor este artigo foram utilizadas pesquisas bibliográficas, por meio de sites e artigos. Ao pesquisarmos “mercado futuro” no site de pesquisa Google Acadêmico, obtivemos dois milhões de resultados, então, decidimos pesquisar especificamente os tópicos que gostaríamos de abordar no artigo. Sobre a história e funcionamento do mercado futuro, conseguimos encontrar fontes (sites) confiáveis de investimento, como por exemplo, a Rico e a Toro Investimentos. Sobre a formação de preços no mercado futuro, por meio do Google Acadêmico, encontramos um artigo da Bolsa de Valores de 2006 que aborda sobre o tópico, detalhadamente. Consultamos o site da B3 para obtermos informações confiáveis quanto aos commodities e ativos financeiros negociados e o site do MDIC (Ministério da Indústria e Comércio) para obtermos informações confiáveis quanto ao volume de commodities negociados pelo Brasil nas exportações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observamos neste artigo que o mercado futuro, apesar de ter uma ideologia simples, é muito mais complexo do que imaginávamos. Para conseguirmos explicar a história do mercado futuro, como funciona, a formação de preços, os produtos negociados, os principais negociadores e a relação com o comércio exterior, tivemos que procurar diversas fontes e artigos que abordassem de partes do conteúdo separadamente e posteriormente correlaciona-los, pois, apesar de ser um assunto simples, que quem tem contato com o comércio exterior ou o mercado futuro está acostumado a lidar, não há muitos materiais de pesquisa sobre os assuntos que aprofundem completamente estes universos.

Apesar da complexidade, entendemos que o mercado futuro e o comércio exterior estão relacionados diretamente. As negociações de commodities no mercado futuro renderam um lucro significativo para o país na balança comercial nos últimos anos, por conta disso, o Brasil é conhecido com um dos países mais fortes no comércio internacional com a negociação de commodities. Já o câmbio e sua variação, que é negociado diariamente ou no mercado futuro, é um dos principais fatores para determinar os melhores dias para fechar operações no comércio internacional, o que vai determinar se quem está negociando terá lucro ou prejuízo futuramente na operação e o que impacta diretamente na economia do país.

5. CONCLUSÃO

Ao realizar esse estudo, verificamos que a formação de preços no mercado futuro, assim como a variação do câmbio, depende de uma série de fatores econômicos e imprevisibilidades de um país, por conta disso, variam diariamente. No comércio exterior, os preços dos commodities negociados dependem da oferta e demanda, das safras, do clima e de outros fatores que interferem diretamente nos commodities, podendo também variar para serem negociados no comércio internacional.

Concluimos que, a pesquisa sugere que o mercado futuro e o comércio exterior são ambientes instáveis que se relacionam diretamente e essa instabilidade pode ocasionar vários resultados, proporcionando, um campo de pesquisa que pode ser continuada ou melhorada de acordo com os acontecimentos.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, por estes três anos de muito suporte e aprendizado com professores e coordenadores de excelência. A nossa orientadora, Professora Daniele dos Santos Xavier, por todo suporte e esclarecimento que nos forneceu ao longo do desenvolvimento deste artigo. E por fim, a todos os professores que fizeram parte e marcaram profundamente o nosso tempo nesta instituição de ensino.

REFERÊNCIAS

- ADVFN. A História dos Contratos Futuros. **ADVFN**, 2019. Disponível em: <<https://br.advfn.com/investimentos/futuros/historia>>.
- B3. Negociações. **B3**, 2019. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/commodities/>. Acesso em: 2019.
- BLOG RICO. O Que é o Mercado de Capitais, Como Funciona, Dicas Para Investir. **Blog Rico**, 2017. Disponível em: <<https://blog.rico.com.vc/mercado-de-capitais-guia-completo>>. Acesso em: 2019.
- BLOG RICO. Guia Prático e Completo de Mercado Futuro. **Blog Rico**, 2019. Disponível em: <<https://blog.rico.com.vc/guia-completo-mercado-futuro>>. Acesso em: 2019.
- BM&F. Formação de Preços no Mercado Futuro, 2006.
- BÚSSOLA DO INVESTIDOR. Variação cambial. **Bússola do Investidor**. Disponível em: <https://www.bussoladoinvestidor.com.br/abc_do_investidor/variacao-cambial/>. Acesso em: 2019.
- CANAL RURAL. Conheça a bolsa de Chicago, a principal referência para as cotações de soja e milho. **Canal Rural**, 2014. Disponível em: <<https://canalrural.uol.com.br/programas/informacao/rural-noticias/conheca-bolsa-chicago-principal-referencia-para-cotacoes-soja-milho-3970/>>. Acesso em: 2019.
- DIEZ, R. Como se configura uma operação de câmbio no comércio exterior? **Administradores**, 2015. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/como-se-configura-uma-operacao-de-cambio-no-comercio-exterior>>. Acesso em: 2019.
- DINHEIRAMA. O básico sobre a Bolsa de Valores e sua importância para o Brasil. **Dinheirama**, 2019. Disponível em: <<https://dinheirama.com/basico-bolsa-de-valores-sua-importancia-brasil/>>. Acesso em: 2019.
- FBS. Financial Asset. **FBS**, 2019. Disponível em: <<https://ptfbs.com/glossary/financial-asset-29>>.
- G1. Saiba o que é comércio exterior. **G1**, 2010. Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/06/saiba-o-que-e-comercio-exterior.html>>. Acesso em: 2019.
- LAMUCCI, S. Sete commodities concentram 50% das exportações. **IPEA**, 2019. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34576&catid=131>. Acesso em: 2019.
- NOGUEIRA, R. Entenda Como Funciona O Mercado De Ações. **TurnWise**, 2018. Disponível em: <<https://turnwise.com.br/como-funciona-a-bolsa-de-valores/>>. Acesso em: 2019.
- OPERE FUTUROS. História do Mercado Futuro. **Opere Futuros**, 2019. Disponível em: <<https://www.operefuturos.com.br/analise-fundamentalista/historia-do-mercado-futuro/>>.
- OS MELHORES INVESTIMENTOS. Como Funciona o Mercado Futuro. **Os Melhores Investimentos**, 2019. Acesso em: 2019.
- PARMAIS. As 10 principais Bolsas de Valores do mundo. **Parmais**, 2019. Disponível em: <<https://www.parmais.com.br/blog/as-principais-bolsas-de-valores-do-mundo/>>. Acesso em: 2019.

PINHEIRO, J. O QUE É A B3 E COMO SURTIU? ENTENDA! **Gen.Negócios & Gestão**, 2019. Disponível em: <<https://gennegociosegestao.com.br/o-que-e-b3/>>. Acesso em: 2019.

PORTAL DO INVESTIDOR. Mercado Futuro. **Portal do Investidor**, 2019. Disponível em: <https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/derivativos/mercado_futuro.html>. Acesso em: 16 out. 2019.

RENA TRADER. O Que São Contratos Futuros? **Rena Trader**, 2019. Disponível em: <<https://www.renatrader.com.br/o-que-sao-contratos-futuros.html>>.

TEIXEIRA, H. O que é um investidor? **Senhor Mercado**. Disponível em: <<https://www.senhormercado.com.br/o-que-e-um-investidor/>>. Acesso em: 2019.

TORO INVESTIMENTOS. Mercado Futuro - o que é e como funciona. **Toro Investimentos**, 2019. Disponível em: <<https://artigos.toroinvestimentos.com.br/mercado-futuro-o-que-e-como-funciona>>. Acesso em: 2019.

TORO RADAR. Ajuste Diário no Mercado Futuro - Como funciona e o que preciso saber? **Toro Radar**, 2016. Disponível em: <<https://www.tororadar.com.br/blog/ajuste-diario-no-mercado-futuro>>. Acesso em: 2019.

TREVIZAN, K. O que é a bolsa de valores e para que ela serve? **G1**, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/educacao-financieira/noticia/2018/07/25/o-que-e-a-bolsa-de-valores-e-para-que-ela-serve.ghtml>>. Acesso em: 2019.

UNIBH. O que é a variação cambial? **UniBH**, 2018. Disponível em: <https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl>. Acesso em: 2019.